

**PRENATAL VA CHAQALOQLIK DAVRIDAGI PSIXOFIZIOLOGIK
XUSUSIYATLAR**

Nukus Davlat pedagogika Instituti

Pedagogika va psixologiya ta'lim yo'nalishi

*2– kurs talabasi **Baxtiyorova Munisa Mansur qizi***

Annatatsiya: Ushbu tezisda prenatal va chaqaloqlik davridagi o'zgarishlar va homlador ayollarga beriladigan maslahat haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: zigota, embrion, homila, chaqaloqlik, prenatal davr.

Bolaning ona qornida paydo bo'lgandan tug'ilgunga qadar bo'ladigan o'zgarishlar homilaning prenatal ichki rivojlanishini tashkil etadi. Har bir davr ona qornida bo'lajak farzandning rivojlanish bosqichiga tegishli atama bilan nomlanadi. Ona qornida rivojlanish o'rtacha 38 hafta davom etadi va 3 bosqichga, ya'ni zigota bosqichi, embrion bosqichi va homila bosqichiga bo'linadi. Zigota bosqichi (1—2 haftalik) Birinchi haftaning oxiriga kelib, zigota onaning qon tomirlari bilan birlashadi, bu hodisa implantatsiya deb ataladi. Implantatsiya jarayonining tugallanishi uchun ikki hafta kerak bo'ladi, shundan so'ng garmonal o'zgarishlar boshlanadi. . Zigota 36 hafta davomida murtakdan bola tugllishigacha bo'lgan yo'lni bosib o'tishga tayyor holga keladi. Embrion bosqichi (3-8 hafta) Bu ona qornida rivojlanishning yangi embrional davri odatda murtak hosil bo'lgandan keyin uchinchi haftadan boshlanib, sakkizinchi haftaning oxirigacha davom etadi. Bu vaqt davomida tana tuzilishi va ichki organlar rivojlanadi. Davr boshida embrionda uch qavat hujayralar tiklanadi. Tashki qavatda - ektodermadon sochlar, terining tashqi qavati va nerv tizimi rivojlanadi. O'rta qavatda - mezodermadon, muskullar, suyaklar va qon

tomirlari tizimi hosil bo‘ladi. Ichki qavatda yoki endodermadon ovqat hazm qilish tizimi va o‘pkalar rivojlanadi. Homila bosqichi oxirgi va eng uzoq davom etadigan bosqich bo‘lib, to‘qqizinchi haftasidan boshlab, tug‘ruq bilan tugallanadi. Bolaning ona qornidaligidagi o‘shish davri onaning organizimiga uzviy bog‘liq holda kechadi. Chaqaloqning barcha hayotiy funksiyalari – ovqatlanish, nafas olish, nafas chiqarish, havo haroratining o‘zgarishiga va atmosferadagi moddalar almashinuvi onaning organizimi orqali amalga oshiriladi. Chaqaloqda ona organizimi bilan anatomik, morfologik va konstitutsion davri tugagan bo‘lsa - da biroq u dastlabki daqiqalardan boshlaboq mustaqil yashay olmaydi, onaga fiziologik jihatdan bog‘liqligicha qolaveradi. Chaqaloq yashashi uchun organizimi talab qiladigan ovqat, oqsillar mazkur o‘shish pallasida ona suti orqali borib turadi. Sog‘lom bola tug‘ilishi uchun bo‘lajak onalarga vrachlar asosiy 5ta tavsiyani ta’kidlab o‘tadilar: 1. Homilador ayol davolovchi vrach ko‘rigidan muntazam o‘tib turishi, har oyda, homiladorlikning oxirida har haftada vrach qabuliga borib turishi shart. 2. Homilador ayol to‘g‘ri ovqatlanish tartibiga rioya qilishi shart. Asosiy ozuqa 5ta asosiy mahsulotlar guruhidan: yormalar, meva va sabzavotlar, sut mahsulotlari, go‘sht yoki dukkakli o‘simliklardan tayyorlangan ozuqalar bo‘lishi kerak. Barcha vitaminlar, minerallar va termir moddalardan iborat taomlarni tanovul qilishlari kerak. 3. Alkogol va kofein tutuvchi ichimliklarni iste‘mol qilish, chekish tavsiya etilmaydi. Biror-bir dori-darmon yoki tibbiy muolajani qabul qilishda avval vrach bilan maslahatlashishlari kerak. 4. Homiladorlik davrida badan tarbiya bilan shug‘ullanish zarur. Agar homilador ayol yaxshi jismoniy holatda bo‘lsa, tana qo‘shimcha og‘irlikni ko‘tarishda qiyinchilikka uchramaydi. 5. Homilador ayol o‘zining toliqib qolishiga yo‘l qo‘ymasligi, ayniqsa, homiladorlikning oxirgi haftalarida, maxsus mashg‘ulotlarga qatnashishi zarur. U yerda ayollarni tug‘ruqqa va yangi tug‘ilgan chaqaloqlarni parvarish qilishni o‘rgatadilar. Xulosa qilib aytish kerakki bolalik davridagi har qanday kasallik asab faolyatining qo‘zg‘alish va tormizlanish jarayonlarini o‘zgartirib yuboradi. Shuning uchun onaning homladorlik davridan boshlab bolaning ruhiy

salomatligini saqlash choralari ko'rilishi kerak. Homilador ayol asab tizimiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillardan o'zini saqlay olsa, ruhan tetik bola tug'adi. Shuning uchun unga ruhiy sog'lom muhit yaratib berish lozim. Shu masalaga oid bir misol keltiramiz. Uyda yolg'iz qolgan homilador ayol zerikkanidan faqat pioninada o'ziga yoqqan bitta kuyni chalar ekan. Bola tug'ilgandan so'ng xuddi shu kuy chalinsagina tinch uxlar ekan. Bundan ko'rinib turibdiki onadagi qiziqish va xavotirlanishlar u homiladorlik paytida bolaga o'tadi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Sh.A. Do'stmuhammedova, X.A. Tillashayxova, G. Baykunosova, G. Ziyavitdinova " Umumiy psixologiya " 2 – kitob (Yosh davrlar va pedagogik psixologiya) Toshkent – 2020
2. Z.T. Nishonova, N.G'. Kamilova, D.U. Abdullayeva, M.X. Xolnazarova "Rivojlanish psixologiyasi pedagogik psixologiya" Toshkent-2019
3. Ergash G'oziev " Ontogenez psixologiyasi " Toshkent – 2010.
4. Zarifboy Ibodullayev " Tibbiyot psixologiyasi " Toshkent – 2009.